

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI ORQALI INKLYUZIV TA'LIM JARAYONIDA TOLERANT MUNOSABATLARNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

**Oriental universiteti Axborot siyosati
masalalari bo'yicha rektor maslahatchisi
Jabborova Nilufar Shavkatovna**

Annotatsiya: Maqolada XXI asrdagi pedagogik paradigmlar, inklyuziv ta'lim, tolerantlik va bag'rikenglikning jamiyatdagi ahamiyati hamda ularning umumiy ta'lim jarayonida qo'llanilishi tahlil qilingan. Inklyuziv ta'limning nazariy va amaliy asoslari, jumladan, bolalarning maksimal rivojlanishi va ijtimoiy integratsiyani ta'minlashga qaratilgan strategik yondashuvlar muhokama qilingan. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari va media kontent orqali tolerantlik va bag'rikenglikni shakllantirishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati yoritilgan. Maqolada O'zbekistondagi huquqiy bazalar va ilmiy-amaliy tavsiyalar ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, tolerantlik, bag'rikenglik, pedagogika, ijtimoiy integratsiya, media vositalari, XXI asr ta'limi.

Abstract: This article analyzes 21st-century pedagogical paradigms, inclusive education, tolerance, and empathy, as well as their significance in society and application in general education. The theoretical and practical foundations of inclusive education are discussed, including strategic approaches aimed at maximizing children's development and ensuring social integration. Furthermore, the pedagogical and social role of mass media and media content in promoting tolerance and empathy is highlighted. The article also examines the legal frameworks and scientific-practical recommendations relevant to the development of inclusive education in Uzbekistan.

Keywords: inclusive education, tolerance, empathy, pedagogy, social integration, media tools, 21st-century education.

Özet: Bu makalede 21. yüzyıl pedagojik paradigmları, kapsayıcı eğitim, hoşgörü ve empati ile bunların toplumdaki önemi ve genel eğitim sürecinde uygulanması incelenmiştir. Kapsayıcı eğitimin teorik ve pratik temelleri, çocukların maksimum gelişimini sağlama ve sosyal entegrasyonu destekleme stratejik yaklaşımlarıyla birlikte ele alınmıştır. Ayrıca, kitle iletişim araçları ve medya içeriklerinin hoşgörü ve empatiyi geliştirmedeki pedagojik ve sosyal rolü vurgulanmıştır. Makalede Özbekistan'daki yasal çerçeveler ve bilimsel-pratik öneriler de değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: kapsayıcı eğitim, hoşgörü, empati, pedagoji, sosyal entegrasyon, medya araçları, 21. yüzyıl eğitimi.

“Inklyuziv ta’lim – bu nafaqat pedagogik yo‘nalish, balki inson huquqlarini ta’minlashga qaratilgan umuminsoniy harakatdir”.

(YuNESKOning 2020-yildagi hisobotidan)

XXI asrda pedagogik paradigma an’anaviy bilim berishdan tashqari, inson huquqlari, teng imkoniyatlar va barqaror ijtimoiy muhitni ta’minlash vazifalarini ham o‘z zimmasiga oldi. Zamonaviy ta’limning strategik vazifasi nafaqat ma’lumot berish, balki har bir o‘quvchining shaxsiy va ijtimoiy salohiyatini rivojlantirish hamda uni global resurs sifatida shakllantirishdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan, inklyuziv ta’lim konsepsiyasi imkoniyati cheklangan yoki maxsus ehtiyojli bolalarning umumta’lim jarayoniga to‘liq integratsiyasini ta’minlovchi pedagogik va ijtimoiy strategiya sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Inklyuziv ta’limning nazariy asoslari shuni ko‘rsatadiki, u barcha o‘quvchilar uchun teng huquq va imkoniyatlarni ta’minlash, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash va tolerant munosabatlarni rivojlantirish orqali ijtimoiy integratsiya hamda shaxsiy rivojlanishning strategik prediktori sifatida xizmat qiladi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (WHO)ning 2022-yilgi ma’lumotlariga ko‘ra dunyo aholisining bir milliardga yaqini imkoniyati cheklangan deb baholanadi. Shularning 240 milliondan ortig‘ini bolalar va o‘smirlar tashkil qiladi. Ular ta’lim jarayonida turli to‘siqlarga duch kelmoqda. Bu ko‘rsatkichlar inklyuziv ta’limning global darajadagi ijtimoiy va pedagogik ahamiyatini yaqqol tasdiqlaydi.¹

Jahon tajribasiga nazar tashlasak, **BMT, YuNESKO, YuNISEF** kabi xalqaro tashkilotlar inklyuziv ta’lim va tolerantlik madaniyatini rivojlantirishda ommaviy axborot vositalarining kuchli ta’siri mavjudligini alohida ta’kidlaydilar. Xususan, Yevropaning ko‘pgina mamlakatlarida maxsus teledasturlar va internet portallari orqali bolalarda imkoniyati cheklangan tengdoshlariga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishga e’tibor qaratilgan. Shuningdek, AQSHda inklyuziv ta’lim jarayonini qo‘llab-quvvatlaydigan media kampaniyalar amalga oshirilib, keng jamoatchilik ongini o‘zgartirishga erishilgan. Yaponiyada “**NHK**” telekanali orqali

¹ World Health Organization (WHO). (2022). *Global report on health equity for persons with disabilities*. Geneva: WHO Press.

efirga uzatiladigan maxsus multfilmlar bolalar ongida turli millat, imkoniyat va turmush tarzini qabul qilish madaniyatini shakllantiradi. Skandinaviya mamlakatlarida esa bolalar uchun ishlab chiqilgan mobil ilovalar orqali tolerantlik, hamdardlik va bag‘rikenglik g‘oyalari turli o‘yinlar asosida singdiriladi.

O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda inklyuziv ta’limni rivojlantirishga katta e’tibor qaratilmoqda. Prezident farmon va qarorlari hamda ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida imkoniyati cheklangan bolalarni qo‘llab-quvvatlash, ularni umumiy ta’lim maktablariga jalb etish, maxsus dastur va mediaproektlarni ishlab chiqishga jiddiy qadamlar qo‘yilmoqda. Xususan, milliy telekanallarda inklyuziv ta’lim mavzusida maxsus ko‘rsatuvlar va ijtimoiy roliklar namoyish etilmoqda, ijtimoiy tarmoqlarda esa tolerantlik g‘oyalarini targ‘ib etuvchi mediamateriallar tarqatilmoqda.

Tolerantlik inklyuziv ta’limning markaziy pedagogik kategoriyasi sifatida qaraladi. U turli jismoniy, ruhiy, madaniy va ijtimoiy farqlarga qaramay insonlarni hurmat qilish hamda ular bilan teng huquqlarda muloqot qilish qobiliyatini ifodalaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1995-yilda qabul qilingan **“Tolerantlik prinsiplari deklaratsiyasi”** tolerantlikni ma’naviy majburiyat va siyosiy-huquqiy zarurat sifatida belgilaydi. Agar ta’lim muhitida tolerantlik shakllantirilmasa, ijtimoiy ajralish, diskriminatsiya va ksenofobiya holatlari ko‘payishi mumkin.² Shu bois, inklyuziv ta’lim jarayonida tolerant munosabatlarni rivojlantirish nafaqat imkoniyati cheklangan bolalar, balki barcha o‘quvchilarning ijtimoiy integratsiyasi va shaxsiy kamoloti uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.³

Pedagogik nuqtai nazardan qaralganda, mediatarbiyaviy usullar tolerant munosabatlarni shakllantirishning samarali mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Masalan, inklyuziv sinflarda o‘quvchilarga multimedia vositalari orqali chuqur ma’naviy tarbiya berish, ijtimoiy roliklar va videosyujetlardan foydalanish,

² Шерматова, М. (2021). *Ўзбекистонда инклюзив таълимнинг ҳуқуқий асослари ва ривожланиши истиқболлари*. Педагогика ва психология журналы, №4, 45–52-бетлар.

³ Абдуллаев, А. (2022). *Толерантлик ва маънавият: таълим тизимидаги инновацион ёндашувлар*. Тошкент: Ўқитувчи нашриёти.

shuningdek, tolerantlik mavzusidagi kinofilm va multfilmlar namoyishi o'quvchilar ongini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Bu jarayonda pedagogning vazifasi olingan axborotni izohlab berish va uni o'quvchilarning hayotiy tajribasi bilan bog'lab talqin qilishdan iboratdir. Shu bilan birga mediateknologiyalarni qo'llashda muayyan muammolar ham mavjud. Xususan, ayrim hollarda ommaviy axborot vositalarida diskriminatsion stereotiplar yoki noto'g'ri talqinlar uchrab turadi. Bu esa tolerantlik g'oyalariga zid bo'lib, o'quvchilar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.⁴ Shu bois, inklyuziv ta'lim jarayonida pedagoglar va media mutaxassislar hamkorlikda ishlashi, o'quvchilarga yo'naltirilgan mediakontent esa ilmiy-pedagogik asosda tayyorlanishi zarur.

Zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida inklyuziv ta'lim jarayonida tolerantlikni shakllantirishning yana bir yo'li virtual ta'lim muhitini yaratishdir. Masalan, onlayn vebinarlar, multimediyaviy platformalar, elektron kitoblar va maxsus mobil ilovalar orqali o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga ta'sir ko'rsatish mumkin. Bunday platformalarda imkoniyati cheklangan bolalar ham o'z bilim va tajribalarini namoyish etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ularga nisbatan tengdoshlari orasida hurmat va insoniy munosabatni shakllantiradi.

Ommaviy axborot vositalari inklyuziv ta'limda tolerantlikni rivojlantirishda asosiy pedagogik va ijtimoiy vosita sifatida xizmat qiladi. Axborot makonidagi media resurslar jamiyat ongi va ijtimoiy fikrni shakllantirishda yuqori ta'sir kuchiga ega bo'lib, ta'lim islohotlari, ijtimoiy reklama, mediasyujetlar va ommaviy interaktiv dasturlar orqali bag'rikenglik, hamdardlik va insonparvarlik kabi qadriyatlarni targ'ib qiladi. Buyuk Britaniya, Kanada va Finlyandiya tajribalari shuni ko'rsatadiki, ommaviy axborot vositalari orqali muntazam ravishda tarqatiladigan ijtimoiy reklama va hikoyalar jamiyatda tolerant munosabat darajasini sezilarli ravishda oshirgan.

⁴ Шерматова, М. (2021). *Ўзбекистонда инклюзив таълимнинг ҳуқуқий асослари ва ривожланиши истиқболлари*. Педагогика ва психология журналы, №4, 45–52-бетлар.

O‘zbekistonda ham inklyuziv ta’limni rivojlantirish uchun huquqiy va institutsional baza shakllantirilgan. 2020-yilda qabul qilingan **“Ta’lim to‘g‘risida”**gi Qonun barcha fuqarolar uchun teng ta’lim imkoniyatlarini ta’minlash va inklyuziv ta’lim tizimini rivojlantirishni nazarda tutadi. Shuningdek, 2021-yilda qabul qilingan **“Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”**gi Qonun nogironligi bo‘lgan shaxslarning jamiyat hayotida to‘laqonli ishtirokini va ta’limda barobar imkoniyatlarini kafolatlaydi. Ushbu me’yoriy-huquqiy hujjatlar inklyuziv ta’lim jarayonida tolerant munosabatlarni rivojlantirish, ijtimoiy integratsiya va inson huquqlarini himoya qilish uchun zarur huquqiy maydon yaratadi.

Inklyuziv ta’lim amaliyotida har bir o‘quvchining ta’lim shakli, tili va o‘qish joyini tanlash huquqi markaziy ahamiyatga ega. Nogironligi bo‘lgan bolalar umumta’lim muassasasini tanlagan taqdirda ular uchun maxsus sharoitlar yaratiladi va ular umumta’lim jarayoniga to‘laqonli jalb etiladi. Bag‘rikenglik esa pedagogik va psixologik nuqtai nazardan boshqalarni qabul qilish va hurmat qilish qobiliyatini ifodalaydi. Uning maktab davrida shakllanishi insonning kelajakdagi ijtimoiy va shaxsiy salohiyatini rivojlantirishning asosiy sharti hisoblanadi.⁵

Gordon Allportning tadqiqotlariga ko‘ra bag‘rikenglik yoki intolerantlik xususiyatlari erta bolalikda shakllanadi va bolalar mehr-muhabbat hamda xavfsizlik muhiti orqali rivojlanadi. Amaliyotda inklyuziyani joriy etishda qator muammolar uchraydi: maxsus ehtiyojli bolalar uchun qulay muhit va reabilitasiya texnologiyalari yetishmasligi, pedagogik kadrlarning cheklanganligi, jamiyatning nogiron bolalarning huquqlarini tan olishda bexabarligi, ota-onalarning sog‘lom va nogiron bolalarni bir sinfda o‘qitishga noroziligi, ijtimoiy va psixologik moslashuvda qiyinchiliklar, shuningdek boshqa ishtirokchilarning nogiron o‘quvchilarni rad etishi.

⁵ Тўхтаева, Н. (2020). “Инклюзив таълим жараёнида педагогларнинг тайёргарлиги ва малака ошириш масалалари”. – *Ижтимоий фанлар журнали*, №2, 67–74-бетлар.

Shu bois har bir ta'lim muassasasining asosiy vazifasi — maxsus ehtiyojli bolalarga to'g'ri pedagogik munosabatni shakllantirish, maxsus pedagoglarni tayyorlash va bag'rikenglikni targ'ib qilishdan iboratdir.⁶

Bag'rikenglikni rivojlantirish jarayoni barcha ishtirokchilarning faolligini talab qiladi. Bular o'qituvchilar va inklyuziv ta'lim mutaxassislari jumladan, **logopedlar, defektologlar, psixologlar, audiologlar, rehabilitatsiya pedagoglari, ota-onalar va vasiylar**, shuningdek o'quvchilarni o'z ichiga oladi. Bu jarayonda ommaviy axborot vositalari muhim vosita bo'lib, mediakontent orqali ijobiy obrazlar yaratish, muvaffaqiyat tarixlari va interaktiv dasturlar orqali jamiyatda bag'rikenglik, hamdardlik va hamkorlik qadriyatlari shakllantiriladi.

Kelgusida inklyuziv ta'limda mediatarbiyaning samarali bo'lishi uchun maktab va oliy ta'lim muassasalarida **“Media savodxonlik va tolerantlik”** fanini joriy qilish, pedagoglar uchun mediapsixologiya va mediapedagogika sohasida malaka oshirish kurslarini tashkil etish, bolalar va ota-onalar uchun tolerantlik mavzusida maxsus teleko'rsatuvlar va onlayn kurslar ishlab chiqish, shuningdek, xalqaro tajribani milliy an'analar bilan uyg'unlashtirgan holda zamonaviy mediatexnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy qilish zarur. Shu tariqa ommaviy axborot vositalari orqali inklyuziv ta'limda tolerant munosabatlarni shakllantirish nafaqat ta'lim tizimi, balki butun jamiyat ma'naviy muhitini takomillashtirishga xizmat qiladi. Bu esa kelajak avlodning bag'rikeng, do'stona va insonparvar ruhda voyaga yetishini ta'minlaydi. Tolerantlik tushunchasi pedagogikada nafaqat ma'naviy-axloqiy, balki ijtimoiy-psixologik kategoriya sifatida ham talqin etiladi. Inklyuziv ta'lim jarayonida tolerantlik har bir shaxsning shaxsiylik, erkinlik va tenglikka bo'lgan huquqini hurmat qilishga asoslanadi. Bu jarayonda ommaviy axborot vositalari jamiyatda bag'rikeng munosabatlarni shakllantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Tolerant munosabatlarni ommaviy axborot vositalari orqali rivojlantirish turli nazariy asoslarga tayanadi. **A.Banduraning** ijtimoiy o'rganish nazariyasiga ko'ra

⁶ Шерматова, М. (2021). “Ўзбекистонда инклюзив таълимнинг ҳуқуқий асослари ва ривожланиш истиқболлари”. – Педагогика ва психология журналы, №4, 45–52-бетлар.

bolalar media obrazlarni kuzatish orqali muayyan xulq-atvor modellarini o'z hayotida qo'llaydi. **G.Alportning** kontakt gipotezasi esa ijtimoiy muloqot va hamkorlik jarayonida tolerantlikni kuchaytiradi; media esa bu jarayonni bilvosita ta'minlab, turli guruhlar o'rtasida ijobiy munosabatlar o'rnatilishiga xizmat qiladi. **Sh.Gerbner** va hamkasblari ishlab chiqqan kultivatsiya nazariyasiga ko'ra ommaviy axborot vositalari orqali uzluksiz takrorlanadigan g'oyalar shaxs ongida uzoq muddatli qiymatlar va ijtimoiy normalarni shakllantiradi. Shuningdek, parasotsial muloqot nazariyasi insonning media qahramonlari bilan ruhiy aloqa orqali turli ijtimoiy guruhlariga nisbatan munosabatini o'zgartirishini asoslaydi.⁷

Xorijiy tajribalardan ma'lumki ko'plab mamlakatlarda media ta'lim inklyuziv jarayonlarning muhim qismi sifatida joriy etilgan. Masalan, Finlyandiyada maxsus tayyorlangan teledasturlar va hujjatli filmlar orqali o'quvchilarda nogiron tengdoshlarga hurmat tuyg'usi shakllantirilmoqda. Germaniyada maktablardagi media klublar orqali o'quvchilar inklyuziv mavzulardagi videolarni muhokama qiladilar.

O'zbekiston amaliyotida ham OAV orqali inklyuziv qiymatlarni targ'ib qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, **“Inson va qonun”**, **“Biz bilan birga”** kabi ko'rsatuvlarda nogironligi bo'lgan shaxslarning hayoti va yutuqlari keng yoritilmoqda. Shu bilan birga ijtimoiy tarmoqlarda bag'rikenglik g'oyalarini targ'ib qiluvchi videoroliklar tarqatilmoqda. Ta'lim muassasalarida esa media savodxonlik darslari joriy etilib, o'quvchilar axborotni tanqidiy tahlil qilish ko'nikmasiga ega bo'lishmoqda.

Shu bilan birga mavjud holat tahlili qator muammolarni ham ko'rsatadi: mahalliy media kontentning yetarli emasligi, ijtimoiy reklama va roliklar tizimli ishlab chiqilmayotgani, o'qituvchilarning media savodxonlik darajasi pastligi hamda media ta'sirining uzoq muddatli mexanizmlari yetarlicha tadqiq etilmagani. Bu muammolarni hal qilish maqsadida istiqbolda milliy media kontentni yaratish va

⁷ United Nations. (1995). *Declaration of Principles on Tolerance*. General Conference of UNESCO, Paris.

uni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish, inklyuziv ta'limda media resurslardan foydalanish bo'yicha metodik qo'llanmalar tayyorlash, pedagoglar uchun media savodxonlik kurslarini tashkil etish va ilmiy tadqiqotlar bazasini kengaytirish kabi vazifalarni amalga oshirish zarur.

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib quyidagi metodik tavsiyalar va amaliy yo'nalishlar ishlab chiqildi:

Media vositalari orqali tolerantlikni targ'ib qilish metodikasi. Media jamiyatning ijtimoiy ongini shakllantirish va stereotiplarni bartaraf etishda eng samarali vositalardan biridir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki vizual va interaktiv kontent insonlarning hissiy va xulqiy reaksiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu munosabat bilan quyidagi strategiyalar tavsiya etiladi:

- **Televidenie, radio va ijtimoiy tarmoqlarda inklyuziv kontent yaratish:** bolalar va ota-onalar uchun mo'ljallangan qisqa videolar, intervyular, reportajlar va animatsion roliklar orqali inklyuziv ta'limning afzalliklari yoritilishi mumkin. Bu usul bolalar va yoshlar orasida ijtimoiy bag'rikenglik hissini shakllantirishga xizmat qiladi.
- **Maqolalar, blog va onlayn forumlar orqali targ'ibot:** pedagogik va psixologik tadqiqotlarga tayangan maqolalar va blog postlar jamiyatning ijtimoiy ongini kengaytirishi mumkin. Shu bilan birga forumlar va onlayn platformalar orqali jamoatchilik bilan interaktiv muloqot olib borish, stereotiplar va noto'g'ri qarashlarni bartaraf etish imkonini beradi.
- **Muvaffaqiyat hikoyalari vizual va interaktiv shaklda taqdim etish:** imkoniyati cheklangan shaxslar hayotidagi muvaffaqiyatli voqealarni fotosuratlar, videolar, infografikalar va interaktiv materiallar orqali taqdim etish orqali jamiyatda empatiya va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash hissini oshirish mumkin.

2. Pedagogik interaktiv usullar. Interaktiv metodlar bolalarning hissiy, ijtimoiy va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning hissiy va ijtimoiy ko'nikmalari o'yin

va dramatik mashg'ulotlar orqali tezroq rivojlanadi. Samarali usullar quyidagilardan iborat:

- **Rolli o'yinlar va psixodrama:** bolalarda bag'rikenglik, hamkorlik va empatiya ko'nikmalarini shakllantirish uchun turli vaziyatlarda rol o'yinlari va psixodrama mashg'ulotlari tashkil etish tavsiya qilinadi. Bu orqali bolalar boshqalar nuqtai nazarini his qilishni o'rganadilar.
- **Ertak terapiyasi va sezgi asosidagi o'yinlar:** imkoniyati cheklangan bolalar bilan hamdo'stlikni rivojlantirish, ularning hissiy holatini tushunish va ijtimoiy integratsiyasini ta'minlash maqsadida ertaklar, dramatik o'yinlar va sezgi mashg'ulotlaridan foydalanish mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ertaklar orqali ijtimoiy rollarni o'rganish bolalarda empatiya va muloqot ko'nikmalarini oshiradi.
- **Brayl alifbosi va eshitish moslamalari:** imkoniyati cheklangan bolalarni qo'llab-quvvatlash va hissiy tajriba berish uchun Brayl alifbosi, eshitish texnologiyalari va boshqa moslamalar pedagogik jarayonga joriy etilishi lozim. Bu usullar bolalarning o'zaro integratsiyasini rag'batlantirib, ularning ijtimoiy qabul qilinishiga hissa qo'shadi.

3. Ota-onalar va pedagoglarning malakali ishtiroki. Tolerantlik va inklyuziv ta'limning samaradorligi ota-onalar va pedagoglarning faol ishtiroki bilan uzviy bog'liqdir. Muhim yo'nalishlar quyidagilar:

- **Maxsus pedagoglar uchun malaka oshirish kurslari va treninglar:** pedagoglar va mutaxassislar uchun inklyuziv ta'lim, psixologik yordam va kommunikatsiya metodikalarini o'z ichiga olgan kurslar tashkil etish tavsiya qilinadi. Bu orqali pedagoglar zamonaviy metodlarni qo'llashga tayyor bo'ladilar.
- **Ota-onalarni inklyuziv ta'lim jarayoniga jalb qilish:** ota-onalar bilan seminarlar, uchrashuvlar va interaktiv mashg'ulotlar orqali bag'rikenglik, hamkorlik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Bu nafaqat bolalarning ijtimoiy rivojlanishiga, balki oilaviy muhitning barqarorligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

- **Psixologik qo'llab-quvvatlash:** bolalar va ota-onalar uchun psixologlar tomonidan ijtimoiy va emotsional qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish orqali inklyuziv muhit mustahkamlanadi. Shu bilan birga bu usul tushkunlikni kamaytirish va o'zaro hurmatni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ushbu metodika amaliyotga tatbiq etilganda media vositalari va pedagogik interaktiv metodlar orqali tolerantlik madaniyati shakllanadi. Bu esa inklyuziv ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, bolalarning hissiy va ijtimoiy rivojlanishini rag'batlantirish hamda barqaror ijtimoiy muhit yaratishga imkon beradi. Bundan tashqari ota-onalar, pedagoglar va jamoatchilikning faol ishtiroki orqali jamiyatda hamjihatlik, bag'rikenglik va empatiya qadriyatlari mustahkamlanadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, inklyuziv ta'limda tolerantlikni shakllantirish jarayonida ommaviy axborot vositalarining o'rni beqiyosdir. Media vositalari jamiyat ongiga eng tez ta'sir ko'rsatuvchi mexanizmlardan biri hisoblanadi. Televidenie, radio, matbuot va ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar orqali bag'rikenglik g'oyalari, inklyuziv ta'limdagi ijobiy tajribalar va muvaffaqiyat tarixlari keng yoritilishi jamiyatda ijtimoiy mas'uliyat, hamdardlik va teng huquqlilik g'oyalarini mustahkamlaydi. OAV orqali tarqatiladigan roliklar, maqolalar, intervyular va maxsus ko'rsatuvlar nafaqat bilim berish jarayoniga, balki butun jamiyatda ijobiy munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu tariqa OAV va ta'lim tizimi o'rtasidagi uzviy hamkorlik orqali tolerantlik darajasi oshiriladi, inklyuziv muhit rivojlanadi va barqaror jamiyat qurilishi uchun mustahkam zamin yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

Qonunchilik manbalari:

1. O‘zbekiston Respublikasi. (2020). *“Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun* (O‘RQ–637-son, 23.09.2020). Toshkent.
2. O‘zbekiston Respublikasi. (2021). *“Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi qonun* (O‘RQ–719-son, 15.06.2021). Toshkent.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2021). *Inklyuziv ta’lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi*. Toshkent.

Milliy manbalar:

1. Shermatova, M. (2021). *O‘zbekistonda inklyuziv ta’limning huquqiy asoslari va rivojlanish istiqbollari*. Pedagogika va psixologiya jurnali, №4, 45–52-betlar.
2. Abdullaev, A. (2022). *Tolerantlik va ma’naviyat: ta’lim tizimidagi innovatsion yondashuvlar*. Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.
3. Tohtaeva, N. (2020). *Inklyuziv ta’lim jarayonida pedagoglarning tayyorgarligi va malaka oshirish masalalari*. Ijtimoiy fanlar jurnali, №2, 67–74-betlar.

Xalqaro manbalar:

1. UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and education – All means all*. Paris: UNESCO Publishing.
2. World Health Organization (WHO). (2022). *Global report on health equity for persons with disabilities*. Geneva: WHO Press.
3. United Nations. (1995). *Declaration of Principles on Tolerance*. General Conference of UNESCO, Paris.